

TEXNOLOGIK MASHINASOZLIKNI RIVOJLANTIRISH UCHUN O‘ZBEKISTONDA BARQAROR INVESTITSIYA MUHITINI TA’MINLASH

Xankelov T.K¹., Vavilov A.V².

¹Toshkent davlat transport universiteti.

²Belorussiya milliy texnika universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11007838>

Annotatsiya. Maqola texnologik mashinasozlikni rivojlantirish orqali O‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqishga bag‘ishlangan. Texnologik mashinasozlik o‘z navbatida halq xo‘jaligining barcha sohalari uchun mashinalar ishlab chiqaradi va bu mashinalar hozirda mahsulot tannarxini belgilaydigan asosiy omillardan biriga aylangan. Maqolada iqtisodiy, ekologik va ergonomik talablarga javob beradigan mashinalarni yaratish taklif etiladi.

Аннотация. В статье предлагается развивать экономику Узбекистана, развивая в том числе технологическое машиностроение, которое производит машины для всех отраслей народного хозяйства и являются основным составляющим в формировании себестоимости производства продукции. Предлагается создавать такие машины, которые удовлетворяют экономическим, экологическим и эргономическим требованиям.

Abstract. The article is dedicated to bringing the economy of the Republic of Uzbekistan to a new stage through the development of technological machine building. The article proposes the creation of machines that meet economic, ecological and ergonomic requirements.

Kalit so‘zlar: investitsiya muhiti, o‘zini o‘zi ta‘minlash, iqtisodiy o‘sish, iqtisodiyot, texnologik mashinalar, ekologiya, ergonomika, ko‘p maqsadlilik, operatsiyalar kombinatsiyasi.

Ключевые слова: инвестиционная среда, самодостаточность, экономический рост, экономика, технологические машины, экология, эргономика, многоцелевое назначение, совмещение операций.

Keywords: investment environment, self-sufficiency, economic growth, economy, technological machines, ecology, ergonomics, multipurpose, combination of operations.

Har qanday mamlakat iqtisodiyotining rivojida investitsiya har doim alohida o‘rin tutgan. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida shakllangan investitsiya siyosati iqtisodiyotni barqarorlashtirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan. Investitsiyalar uchun asosiy talab - oqilona va samarali foydalanishdir.

Investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish uchun odatda investitsion muhit deb ataladigan muayyan shartlar talab qilinadi. Ushbu atama zamonaviy adabiyotlarda keng qo‘llaniladi, ammo uning ta‘rifi bo‘yicha aniq bir to‘xtamga kelinmagan. Va bu tasodifiy emas, chunki bu tushunchaning o‘zi iqtisodiy tizim holatining barcha noaniq sifat belgilari bilan tavsiflanadi [1].

O‘zbekiston iqtisodiyoti jahonda barqaror va izchil rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan bo‘lib, boy xom-ashyo baza va markaziy osiyoda qulay geografik joylashuvi, shuningdek, yirik iste‘mol bozoriga ega bo‘lishi, o‘z navbatida xorijiy investorlar tomonidan katta qiziqish uyg‘otmoqda va o‘z kapitallarini respublika iqtisodiyotiga yo‘naltirishlariga turtki bo‘lmoqda.

Mamlakatimizda xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, jamiyat hayotining barcha jabhalarida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirish, xususan, iqtisodiy islohotlarni takomillashtirish bilan izchil va barqaror ishlab chiqarish amalga oshirilmoqda. O‘shirish sur‘atlari va investitsion faollik oshib borayotgan bir paytda mamlakatimiz jahon iqtisodiyotida o‘z o‘rnini topmoqda [2].

Bu xorijiy investitsiyalarni jalb etishning sezilarli darajada ortganligi va ishlab chiqarish hajmining barqaror o‘shishi bilan bog‘liq. Iste‘mol bozori yanada to‘yingan, aholining real daromadlari bir necha barobar ortgan. Shu munosabat bilan texnologik mashinalar tomonidan bajariladigan ishlarning hajmi va turlariga bo‘lgan ehtiyoj sezilarli darajada oshdi.

Agar ilgari texnologik mashinalar birinchi navbatda yordamchi vosita sifatida qaralgan bo‘lsa, hozirda esa ular mahsulot tannarxini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bajarilgan ishlarning turlari va hajmlarining o‘shishi bilan bajarilgan ishlarning tannarxi masalalari birinchi o‘ringa chiqadi va shu nuqtai nazardan ko‘p maqsadli texnologik mashinalar ishlab chiqarish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bundan tashqari, ko‘p maqsadli almashinuvchan ishchi organlar bilan jihozlangan texnologik mashinalarni ishlab chiqarish jiddiy ekologik vaziyatni engillashtirish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi bozorida taqdim etilgan ko‘p maqsadli texnologik mashinalarning tahlili respublika bozoriga ko‘plab xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati mavjud degan xulosa qilish imkonini beradi.

Bunda Belorussiya Respublikasi Amkodor “OAJ” ning o‘zbekistondagi ishlab chiqarish bo‘limi mahsulotlariga e‘tibor qaratish lozim, xususan, ko‘p maqsadli frontal yuklagichlar kovshli yuklagichlar, buldozer otvali va panjshaha kabi almashtiriladigan ishchi organlariga ega bo‘lgan mashinalar ishlab chiqaradi.

Tabiiyki, bir yil ichida, masalan, bu mashina buldozer sifatida to‘liq ishlatilmaydi. Boshqa ishchi qismlarning yo‘qligi sababli, asosiy shassi bo‘sh vaqtga mahkum bo‘lib, bu ishlab chiqarish samaradorligini pasayishiga olib keladi.

Texnologik mashinasozlik uchun texnologik operatsiyalarni birgalikda amalga oshirishga harakat qilish kerak. Belorussiyada beton aralashtirgich mashinalari qurilish sohasida keng qo‘llaniladi. Bunda beton qurilish maydonchalariga etkazib beriladi va etkazib berilgan beton nasos yordamida uzatiladi. Ish samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun respublikada beton nasosning ishchi uskunasi beton aralashtirgich shassisiga o‘rnatilgan. Natijada bitta avtomashinani boshqarish va bitta haydovchini boshqarish xarajatlari kamaydi.

Shu xususda, Toshkent davlat universiteti “Texnologik mashinalar muhandisligi” kafedrasida professori, texnika fanlari doktori T.K. Xankelov rahbarligida amalga oshirilayotgan ishlanmalariga ham to‘xtalib o‘tish muxim.

Ilmiy tadqiqot ishi tor joylarda gruntlarni qayta ko‘mishda ularni zichlash uchun mo‘ljallangan segment ishchi jihozi asosiy parametrlarini asoslashga bag‘ishlangan. Bunda mashina ko‘p maqsadlilik ta‘minlanadi, ikkita mashina o‘rniga bitta mashina ishlatish imkoniyati tug‘iladi, bu esa o‘z navbatida nafaqat harajatlarni kamaytiradi, balkim atmosferadagi zararli moddalar miqdorini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi [3,4].

Ushbu yo‘nalishda Belorussiya milliy texnika universiteti “Yo‘l qurilish kompleksini mexanizatsiya va avtomatlashtirish” kafedrasida mudiri, texnika fanlari doktori, prof. A.V.Vavilov rahbarligida olib borilgan ishlar taqsigina sazovor [5,6].

Respublikada texnologik mashinisoqlikni rivojlantirish bo'yicha real qadamlardan biri bu-Belarusiya Respublikasi Amkodor "OAJ" kompaniyasi filiali mahsulotlarini O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarishga qo'shimcha impuls berish uchun real harakatlarni amalga oshirish zarur, masalan, ommaviy axborot vositalarida reklamadan foydalanish, shuningdek, kompaniya mahsulotlarini O'zbekiston bozorida ishlab chiqarish va sotuvini tezlashtirish bo'yicha ayrim soliq engilliklarini berish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Матякубов А.Д. Вопросы привлечения инвестиций в промышленности республики Узбекистан (на примере производства строительных материалов). Бюллетень науки и практики. Т.4. №7. 2018, С.379-387.
2. Ганиева Ф. Иқтисодийда хорижий инвестицияларнинг аҳамияти. Иқтисодий назария ва макроиқтисодий. Иқтисодит ва молия. №2, 2012, 13-16 бетлар.
3. Tavbay Khankelov, Tulkun Askarkhodzaev, Norqul Aslanov. (2023). Modeling of segmental excavator working tool for soil compaction. E3S Web of Conferences 401(826), 1-11, doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340102052>
4. Ханкелов Т.К., Асланов Н.Р., Мирхаликов С.М. Бир чўмичли экскаватор сегментли ишчи жиҳози иш жараёнини физик моделлаштириш учун ўхшашлик мезонларини ишлаб чиқиш. Механика ва технология илмий журнали. 2022, №1, 3-11 бетлар
5. Вавилов А.В. О развитии корчевальной техники / А.В. Вавилов, А.А. Малиновский, П.А. Протас // Журнал «Строительные и дорожные машины» (РФ) № 12. 2023. с.21-26.
6. Вавилов А.В. Одноковшовый экскаватор для мелиоративного строительства / А.В. Вавилов, А.А. Малиновский, В.В. Голубев и др. // Журнал «Мелиорация» (РБ) № 1. 2024. с.19-25.